

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**Yangi tug'ilgan chaqaloqlar asab tizimining perinatal zararlanishining
rivojlanish xavf omillari va kechish xususiyatlari**

Dilmuradova Klara Ravshanovna

*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Pediatriya va Neonatologiya
kafedrasida*

Ziyadullaeva Hulkar Oblakulovna

*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Pediatriya va Neonatologiya
kafedrasida*

Annotatsiya. Kuzatuvimizda 140 ta asab tizimining perinatal zararlanishi bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar bo'ldi. Tekshirish xulosasiga asosan, surunkali gipoksiya bilan tug'ilgan chaqaloqlar onalarining homiladorlik va tug'riq jarayoning asoratlari bilan kechishi xarakterli edi. O'g'irlashgan akusherlik anamnezi bilan muddatida tug'ilgan chaqaloqlarda asab-reflektor qo'zgalish sindromi, muddatidan oldin tug'ilganlarda esa karahtlik sindromi xos bo'ldi. Neyrosonografiyada yon qorinchalar oldingi shohlari va tanasi chuqurligida o'zgarishlar kuzatildi.

Kalit so'zlar: surunkali homila ichi giposiyasi, o'tkir asfiksiya, intraventrikulyur qon quyilish, yon qorinchalar oldingi shohlari chuqurligi, yon qorinchalar tanasi chuqurligi.

**Факторы риска развития и особенности течения перинатального
поражения нервной системы у новорождённых**

Дилмурадова Клара Равшановна

*Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Кафедра
Педиатрии и Неонатологии*

Зиядуллаева Хулкар Облакуловна

*Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Кафедра
Педиатрии и Неонатологии*

Аннотация. Под нашим наблюдением находилось 140 новорожденных с перинатальным поражением нервной системы. По результатам обследования у матерей новорожденных, родившихся с хронической гипоксией, отмечалось течение беременности и родов с осложнениями. У доношенных новорожденных с отягощенным анамнезом был характерен синдром нейрорефлекторного возбуждения, а у недоношенных – синдром угнетения. При нейросонографии выявлены изменения в передних рогах и глубины тела боковых желудочков.

Ключевые слова: хроническая внутриутробная гипоксия, острая асфиксия, внутрижелудочковое кровоизлияние, глубина передних рог боковых желудочков, глубина тел боковых желудочков.

Risk factors and clinical features of perinatal lesions of the nervous system in newborns

Dilmuradova Klara Ravshanovna

Samarkand State Medical University, Department of Pediatrics and Neonatology

Ziyadullaeva Khulkar Oblakulovna

Samarkand State Medical University, Department of Pediatrics and Neonatology

Abstract. We observed 140 newborns with perinatal damage to the nervous system. According to the results of the examination, the mothers of newborns born with chronic hypoxia had complicated pregnancy and labor. Full-term newborns with a burdened anamnesis had a neuroreflex excitation syndrome, and premature babies had a suppression syndrome. Neurosonography revealed changes in the anterior horns and the depth of the body of the lateral ventricles

Key words: chronic intrauterine hypoxia, acute asphyxia, intraventricular hemorrhage, glubina perednix rog lateral ventricles, glubina tel lateral ventricles.

Muommoning dolzarbligi. Homilador ayolning somatik va genital kasalliklari, shuningdek homiladorlik va tug'riq jarayonlarining asoratli kechishi tufayli yangi tug'ilgan chaqaloqlar asab tizimining perinatal zararlanishlari sodir bo'ladi [3,7].

Manbalarga asosan, asab tizimining perinatal zararlanishining ikkita davri qayd etiladi: 1. O'tkir davri (davomiyligi neonatal davrga to'g'ri keladi va o'rtacha 7-10 kundan 1 oygach davom etadi); 2. Tiklanish davri [9].

O'tkir davrda quyidagi nevrologik sindromlari ajratiladi: asab-reflektor qo'zg'aluvchanlik oshishi, umumiy so'nish, gipertenzion yo'ki gipertenzion-gidrotsefal sindrom, talfasa va komatoz. Ta'kidlash kerakki, neonatal davrdagi patologik jarayonlar asosida gipoksiya va serebral gemodinamikaning buzilishi yotadi [7].

Gipoksiya negizida vujudga kelgan bosh miya qon aylanishining buzilishlari tufayli chaqaloqlarda bosh miyasida turli gemorragik va ishemik zararlanishlar sodir bo'ladi [6]. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda asab tizimining gemorragik zararlanishlari ko'proq qayd etiladi [5].

Onadagi turli surunkali kasalliklar natijasida yuzaga keladigan, surunkali homila ichi gipoksiyaning negizida surunkali platsenta yetishmovchiligi yotadi [4].

Quyidagi holatlar surunkali homila ichi gipoksiyasiga olib keladi:

1. Onadagi somatik va genital patologiyalar – kamqonlik, gipoterioz, yurak kasalliklari, o'pka kasalliklari, chekish, neyrotsirkulyator distoniya, qalqonsimon bez kasalliklari, semizlik, qandli diabet, bronxial astma.

2. Bachadon-platsenta, homila-platsenta qon aylanishining buzilishi (arterial gipertenziya, gipotenziya, preeklamsiya).

3. Homilaning kasalliklari[4].

Gipoksik-ishemik ensefalopatiyasi kelib chiqish mehanizmida 2 ta o‘zaro bog‘langan nazariya yetakchilik qiladi: «metabolik kriz» va «serebrovaskulyar nazariya» [8]. Kislorod tanqisligi tufayli yuzaga keladigan gipoksik-ishemik ensefalopatiya ikkita mehanizm orqali sodir bo‘lishi mumkin: gipoksemiya, ya'ni qonga kislorod miqdorining kamligi va ishemiya, ya'ni bosh miyada qon oqimi tezligining pasayishi. Aerob sharoitda bitta glukozaning oksidlanishidan 38 molekula ATF hosil bo‘ladi, anaerob sharoitda esa atigi 2 molekula ATF hosil bo‘ladi. Bosh miya hujayralarida gipoksiya natijasida fosfokreatinin va ATF miqdori kamayishi tufayli, glikoliz tezlashadi, lekin qon oqimi tezligi pasayishi tufayli glyukoza so‘rilishi qiyinlashadi, natijada yuqori energiyali fosfat zahiralari tugaydi va laktat to‘planadi [6,10]. Kislorod tanqisligi va serebral gipoperfuziya natijasida bosh miya to‘qimalarining nekrozi, nafaqat energiya tanqisligi natijasidir. Bular energiya tanqisligining kritik darajasiga yetganda, membraning haddan tashqari depolyarizatsiyasi va qo‘zg‘atuvchi neyrotransmitterlarning, birinchi navbatda glutamatning chiqarilishi NMDA AMPA membrana retseptorlari orqali kaltsiyning katta miqdorda kirib kelishiga olib keladi. Kaltsiy turli xil lipazalar, proteazalar va nukleazalarni faollashtiradi, so‘ngra asosiy hujayra oqsillarini parchalaydi [1,2].

Tadqiqot maqsadi: Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar asab tizimining perinatal zararlanishining rivojlanish xavf omillari va kechish hususiyatlarini o‘rganishdan iborat.

Materiallar va tekshirish usullari: Bizning nazoratimizda 140 ta yangi tug‘ilgan chaqaloq bo‘ldi, ulardan;

- I-guruh – surunkali kasalliklarga ega onalardan tug‘ilgan (surunkali homila ichi gipoksiya) 60 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloqlar.

- II guruh — 40 nafar sog‘lom onalardan intranatal asfiksiya bilan tug‘ilgan chaqaloqlar.

- III guruh - 40 nafar homiladorlik va tug‘ruqning fiziologik kechishiga ega bo‘lgan sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqlar.

Tekshirilgan chaqaloqlarning taqsimlanishi.

№	Tekshirilgan guruh	Guruhlar turlari	Chaqaloqlar soni
1.	Surunkali homila ichi gipoksiyasi bilan tug‘ilgan chaqaloqlar(abs).	I-A	30
		I-B	30
2.	O‘tkir asfiksiya bilan tug‘ilgan chaqaloqlar	II-A	20
		II-B	20
3.	Nazorat guruhi.	III-A	20
		III-B	20
J A M I		6 ta	140

Har bir kuzatuv guruhi gestatsiya muddatiga ko‘ra, yana 2 ta kichik, ya’ni A va B guruhga ajratildi (A- muddatida tug‘ilgan va B-muddatidan oldin tug‘ilgan).

Asab tizimining zararlanishiga qarab perinatal ensefalopatiya diagnostikasi Sarnat va Sarnatning (1976) yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda asab tizimining perinatal zararlanishlari tasnifi bo‘yicha o‘rganildi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar nevrologik holati bilan chaqaloqning umumiy ahvoli ham klinik jihatdan baholandi.

Instrumental tekshiruvlar: Ultratovush tekshiruvi (neyrosonografiya) B rejimida katta liqildoq orqali o‘tkazildi va skanerlash standart tekisliklarda amalga oshirildi. Kuzatuvimizda bo‘lgan hamma bolalarga hayotining 7 kunigacha, shuningdek dinamikada 1,3,6,9-oyligida va 1 yoshga yetganda, tinch holatida (fiziologik uyqu vaqtida, qorni to‘q holatda, optimal harorat va ventilyasiya saqlangan holda) bosh miya strukturaviy tuzilishi o‘rganildi.

Natijalar va muhokamalar: Chaqaloqlar gipoksiya holatlarining rivojlanishiga ona anamnezidagi somatik kasalliklar asorati muhim ahamiyatga ega (1-rasm).

№	Patologiyalar (%)	IA	IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB
1	PIYELONEVRIT	54,3*	63,3*	5,0	8,0	5,0	1,0
2	KAMQONLIK	71,7*	75,0*	30,0	30,0	20,0	15,0
4	MIOPIYA	3,3	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0
5	OYUN MITRAL KLAPAN YETISHMOVCHILIGI	3,3	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0
6	GIPOTERIOZ	6,7	6,7	2,0	1,0	2,0	1,0
7	NEYROTSIRKULYATOR DISTONIYA	3,3	6,6	5,0	2,0	1,0	1,0
8	OYOQLAR VA JINSIY A'ZOLAR VARIKOZI	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	METABOLIK SINDROM	23,3*	36,2*	2,0	1,0	1,0	2,0
10	REZUS MANFIY	3,3	3,3	2,0	1,0	1,0	2,0
11	GIDRONEVROZ	3,3	6,7	2,0	1,0	1,0	2,0
12	KOLPIT	6,7	13,3	1,0	1,0	1,0	1,0
13	TSISTIT	10,0	16,6	2,0	1,0	1,0	2,0
14	BACHADON BO'YNI EROZIYASI	3,3	13,3	1,0	1,0	1,0	1,0

Izoh: * $p < 0,05$ (χ^2 mezoniga asosan).

1-rasm. Chaqaloqlar onalarining somatik va genital patologiyalari tahlili

Kuzatilayotgan chaqaloqlarning onalaridagi somatik va genital patologiyalarni tahlilidan ma'lum bo'ldiki, ushbu onalarda kamqonlik, surunkali pielonefrit, metabolik sindrom kabi patologiyalar eng yuqori ko'rsatkichlarda ega edi.

№	Mezonlari (%)	IA	IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB
1	O'g'irlashgan akusherlik anamnez	66,7*	71,2*	4,0	5,0	4,0	5,0
2	Arterial gipertenziya	13,3	26,5	4,0	3,0	4,0	5,0
3	Homila tushish hafvi	13,3	20,0	5,0	3,0	10,0	5,0
4	O'ta kam suvlilik	10,0	10,0	3,0	4,0	3,0	4,0
5	ORVI, gripp	43,3	53,3	5,0	3,0	5,0	5,0
6	Prieklamsiya og'ir darajasi	13,3	30,0	3,0	4,0	3,0	4,0
7	Kamqonlik	60,0*	71,0*	30,0	10,0	10,0	10,0
8	Toksikoz	35,7	25,6	21,0	5,0	5,0	5,0
9	EKU (ekstrakorporal urug'lanish)	6,7	20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Egiz homila	6,7	10,0	5,0	15,0	2,0	1,0
11	O'g'irlashgan genikologig anamnez	66,7*	53,3*	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Piyelonefrit	33,3	30,0	5,0	1,0	5,0	1,0*

Izoh: * $p < 0,05$ (χ^2 mezoniga asosan).

2-rasm. Chaqaloqlar onalarining homiladorlik kechishini tahlili

Kuzatuvdagi chaqaloqlar onalarining mazkur homiladorlik kechishini tahlili qilinganda, surunkali gipoksiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarda homiladorlik va tug'riqning asoratlar bilan kechganligi qayd etildi (2-rasm).

Izoh:* p<0,05(χ^2 mezoniga asosan).

3-rasm. I-guruh chaqaloqlarida surunkali homila ichi gipoksiysi mezonlari (UTT xulosasi asosida)

I-guruh chaqaloqlarining surunkali homila ichi gipoksiyasiga olib keladigan sabablar orasida platsentaning erta qarishi, qog'onoq suvlarining ifloslanishi ($p < 0,05$ (χ^2 mezoniga asosan)) eng yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etdi (3-rasm). Ikkinchi va uchinchi guruh chaqaloqlarda UTT ma'lumotlari asosida surunkali gipoksiya belgilari aniqlanmadi (3-rasm).

Izoh:* p<0,05(χ^2 mezoniga asosan).

4-rasm. I Guruh chaqaloqlar onalarlarining qog'onoq suvi bo'yicha taqsimlanishi

I-guruh chaqaloqlarining onalarida qog'onoq suvlarining holati bo'yicha tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, birinchi guruhda qog'onoq suvlarining mekoneal holati,

qog'onoq suvlarining ko'p suvligi va kam miqdordaligi boshqa guruhlariga nisbatan ko'proq edi ($p < 0,05$ (χ^2 mezoniga asosan)).(4-rasm).

II-guruh chaqaloqlarining intranatal asfiksiya bilan tug'ilish sabablari tahlili shuni ko'rsatadiki, ikkinchi guruh vakillarida suvsizlik davrining 18 soatdan ziyod davom etishi, homilaning oyoqchasi bilan kelishi, tezlashgan tug'riq ka'bi holatlar yuqori chastotani ($p < 0,05$ (χ^2 mezoniga asosan)) tashkil etib, bu sog'lom onalardan chaqaloqlarning o'tkir asfiksiya bilan tug'ilishiga sabab bo'ldi (5-rasm).

5-rasm. II guruh chaqaloqlarining intranatal asfiksiya bilan tug'ilish sabablari tahlili

6-rasm. Kuzatilayotgan chaqaloqlarining tana vazni bo'yicha tahlili

6-rasmdan ko'rinib turibdiki, birinchi A guruhida 2501-4000gramm og'irlikka ega chaqaloqlar 93,3% tashkil etdi. Birinchi B guruhda esa 1501-2500 gramm

og'irligidagi chaqaloqlar 73,3% ni, o'tkir asfiksiya guruhida esa tana vazn og'irligi 4000 grammdan ortiq bo'lgan chaqaloqlar 30%ni tashkil etdi. Nazorat guruhidagi muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar guruhida 1501-2500 gramm og'irlikdagi tana vazni 100% ni tashkil qildi.

7-rasm. Kuzatuvdagi chaqaloqlarining gestatsiya yoshi bo'yicha taqsimlanishi

Chaqaloqlarning gestatsiyon yoshi bo'yicha tahlilida muddatida surunkali gipoksiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarda, 38-42 haftalik gestatsioon yosh 83,3% tashkil etib, birinchi, ikkinchi va uchinchi guruh muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda esa 28-37 gestatsion yosh ustunlik qildi (7-rasm).

8-rasm. Kuzatuvdagi chaqaloqlarning Apgar shkalasi bo'yicha baholash natijalari

Kuzatuvimizdagi chaqaloqlar tug'ilganda dastlabki 1-5 daqiqada Apgar shkalasi bo'yicha baholanganga, I guruh chaqaloqlarining asfiksiyaning o'g'ir va

oʻrta oʻgʻir darajasi qayd etilib, hususan, 1-3 ballik baholash 43,3%ni va 4-5 ballik baholash esa 57,6%ni tashkil etdi. Intranal asfiksiya bilan tugʻilgan chaqaloqlarda 6-7 ballik baholash ustunlik qildi. Nazorat guruhidagi chaqaloqlarda tugʻilgandagi oʻrtacha baholash 7,0 ballni tashkil qildi(8-rasm).

Chaqaloqlarda serebral ishemiyaning klinik sindromlari boʻyicha tahlil qilinganda, surunkali homila ichi gipoksiyasi bilan muddatida tugʻilgan chaqaloqlarda asab-reflektor qoʻzgʻaluvchanlik oshganligi sindromi ustunlik qildi (53%), intranatal asfiksiya bilan muddatida tugʻilgan chaqaloqlar guruhida gipertenzion sindrom koʻproq qayd etildi(30%), va surunkali homila ichi,oʻtkir asfiksiya oʻtkazgan muddatidan oldin tugʻilgan chaqaloqlar guruhida esa karaxtlik sindromi boshqa sindromlarga nisbatan ustunlik qildi va mos ravishda 90% va 55% tashkil qildi. Nazorat guruhidagi chaqaloqlar klinik jihatdan sogʻlom edi (9-rasm).

Izoh:* $p < 0,05$ (χ^2 mezoniga asosan).

9-rasm. Oʻrganilayotgan guruhlarda serebral ishemiyaning klinik sindromlari

2-jadval

O'rganilayotgan guruhlar chaqaloqlarida neyrosonografik tashxislarning taqsimlanishi

№	Ko'rsatkichlar Abs(%)	I A	I B	II A	II B
		guruhi (n=30)	guruhi (n=30)	guruh i (n=20)	guruhi (n=20)
1	IVQQ 2 darajasi	6(20%)	5(16,6%)	4(20%))	5(25%)
2	IVQQ 3 darajasi	8(26%)	6(20%)	-	1(5%)
3	Bosh miya strukturalari yetilmaganligi	-	7(23%)	-	-
4	Bazal gangliyalar va periventrikulyar sohadagi GIO'	6(20%)	4(13,3%)	8(40%))	6(30%)
5	SEQQ	-	3(10%)	3(15%))	9(45%)
6	O'ng qon tomir chigalining psevdokistasi	-	3(10%)	-	2(10%)
7	Ventrikulodelatatsiya	2(6,6%)	1(3,3%)	-	-
8	PVQQ	-	2(6,6%)	-	1(5%)
9	Miya shishi	3(10%)	2(6,6%)	-	-
10	IVQQ 3 darajasi kengayish bilan	5(16,6 %)	-	-	-
11	O'rtacha ifodalangan GIO'	0	-	3(15%))	4(20%)

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda bosh miya strukturalari neyrosonografiya tekshiruviga ko'ra gipoksiya natijasida bosh miya tuzilmalarining eng ko'p zararlanishi surunkali homila ichi gipoksiyasi o'tkazgan

chaqaloqlar guruhlarida sodir bo'lgan, bunda ushbu guruhning muddatida tug'ilgan chaqaloqlarida intraventrikulyar qon quyilish 3 darajasi eng yuqori darajada 13 (43%) tashkil qilgan; muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarida esa bosh miya strukturalari yetilmaganligi 7(23%) fonida, 6 (20%) tada IVQQ 3 darajasi tashkil etdi; o'tkir asfiksiya guruhining muddatida tug'ilgan chaqaloqlarida bazal gangliyalari va periventrikulyar mintaqada gipoksik ishemik o'zgarishlar 8 tada (40%) uchrab ustunlik qildi va shunga mos ravishda, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarida IVQQ 1 darajasi 9 (45%) ustunlik qildi. Nazorat guruhidagi chaqaloqlarda neyrosografik tekshiruv natijalariga ko'ra patologik o'zgarishlar aniqlanmadi.

3-jadval

Tadqiqot guruhlarida bosh miya strukturalarining neyrosonografik ko'rsatkichlari (M±m).

№	Ko'rsatkichlar		I A	I B	II A	II B	III A	III B
			guruh i (n=30)	guruhi (n=30)	guruhi (n=20)	guruhi (n=20)	guruhi (n=20)	guruhi (n=20)
1	Yon qorinchalar oldingi shoxlari chuqurligi (mm)	O'ngd a	3,9±0,2 P<0,01,	4,6±0,2 P1<0,001	2,0±0,0 P2<0,001,	3,0±0,2 P3<0,001,	2,0±0,0 P4<0,001,	3,0±0,1
		Chapd a	3,8±0,2 P<0,01,	4,7±0,2 P1<0,001	2,0±0,0 P2<0,001,	3,0±0,2 P3<0,001	2,2±0,0 P4<0,001	3,1±0,1
2	Yon qorinchalar tanasi	O'ngd a	4,3±0,3 P<0,01	4,4±0,3 P1<0,001	2,4±0,1 P2<0,05	3,4±0,1	2,6±0,0 P3<0,001	2,1±0,1

	chuqurli gi (mm)		1					
		Chapd a	4,4±0, 3 P<0,0 1	4,6±0,3 P1<0,00 1	2,3±0,1 P3<0,00 1	3,4±0,1	2,6±0,0 P4<0,0 01	2,1± 0,1
3	Ensa shoxlari eni (mm)		3,5±0, 1	3,7±0,1 P1<0,05	3,2±0,2	3,5±0,1	2,1±0,1 *	3,6±0 ,1
4	III- qorincha(mm)		4,1± 0,2	3,9±0,2 P1<0,05	3,5±0,1 P3<0,00 1	4,2±0,2	3,6±0,0 3 P4<0,0 5	3,0±0 ,04
5	IV- qorincha(mm)		4,3± 0,1	4,5±0,1 P1<0,00 1	4,3±0,1 P3<0,00 1	3,7±0,1	3,6±0,0 3 P4<0,0 1	3,0±0 ,04

Izoh: P - IA va IIA guruhlarida o'rtasidagi statistik ishonchlik, P₁ - IA va IIIA, P₂ - IIA va IIIA, P₃ - IB va IIB, P₄ - IB va IIIB, P₅ - IIB va IIIB guruhlar o'rtasida.

Ushbu jadval asosida ma'lum bo'ldiki, bosh miya strukturalari ko'rsatkichlari bo'yicha qilingan, ultratovush tekshiruv xulosasiga ko'ra, eng chuqur o'zgarishlar surunkali gipoksiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarda bo'lib, ayniqsa bu jarayon muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda yaqqol namoyon bo'lgan, jumladan: yon qorinchalar oldingi shoxlari chuqurligi o'ngda 3,9±0,2; 4,6±0,2 va chap tomonda 3,8±0,2; 4,7±0,2; o'ngda 4,3±0,3; 4,4±0,3 va chap 4,4±0,3; 4,6±0,3 tomondagi yon qorinchalar tanasining chuqurligi (p < 0,001) (3-jadval).

Xulosa: Shunday qilib, yangi tug'ilgan chaqaloqlar asab tizimining perinatal zararlanishi negizini surunkali homila ichi gipoksiyasi va o'tkir asfiksiya tashkil qiladi. Ammo surunkali homila ichi gipoksiyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda, bosh miya strukturalarining ko'proq zararlanishi qayd etiladi.

Homiladorlik va tug'riqning asoratzis kechishini ta'minlash orqali, gipoksiya tufayli bosh miyaning zararlanishi chastotasi kamayishiga erishiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Кравченко Е.Н, Ларькин В.И и др. Перинатальные повреждения центральной нервной системы и факторы, способствующие их формированию. \\ Российский вестник перинатологии и педиатрии.2019,64(1),стр-56.
2. Прусаков В.Ф, Морозова Е.А и др. Роль перинатальных повреждений нервной системы в формировании неврологической патологии детского возраста. \\ Вестник современной клинической медицины.2016;9(2):65-70с.
3. Студеникина В.М. и Шомансуров Ш.Ш.Неонатальная неврология.2014 г.67 стр.
4. Нефедьева Д.Л. и др. Особенности течения анте- и перинатального периодов у недоношенных детей: оценка нейробиологических факторов риска, влияющих на развитие ребенка // Практическая медицина. 2019. Vol. 17, № 3. P. 89-95.
5. Кузнецов П.А, Козлов П.В. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. \\Лечебное дело. №4.2017.10-стр.
6. Созаева Д. И. Роль нейроиммунных процессов в патогенезе церебральных нарушений у детей раннего возраста с последствиями перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС. \\Диссертация.2016 год.23 стр.
7. Приходько В.А., Селизарова Н.О., Оковитый С.В. Молекулярные механизмы развития гипоксии и адаптации к ней. Часть I //Архив патологии. – 2021. – Т. 83. – №. 2. – С. 52-61.
8. Тухтаева , М., Сирожиддинова , Х., Олтибаев , У., Абдухалик-Заде , Г., Набиева , Ш., & Усманова , М. (2022). Особенности метаболических изменений при гипоксических поражениях центральной нервной системы у

новорожденных. \\Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований, 2(3.2), 10–14. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/hepatogastroenterological/article/view/2412>

9. Быкова Ю.К., Ушакова Л.В и др. Структурные особенности головного мозга глубоконе доношенных новорожденных при ультразвуковом исследовании \\ 2023 г. Том-11, №2, стр-39.

10. Кирьяков, К.С и Хатагова Р.Б и др. Коррекция кислотно-основного состояния при гипоксически-ишемическом поражении головного мозга у новорожденных.\\ Российский вестник перинатологии и педиатрии 2018,63(1)40-45.